

CHEMICAL SCIENCES

SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND APPLICATIONS OF CYANURIC ACID AND ITS VINYL COMPOUNDS

Ziyadullaev A.E.

Tashkent chemical-technological institute, Tashkent, Uzbekistan

Suyunov S.A.

Chirchik State Pedagogical Institute, Tashkent, Uzbekistan

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ВИНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Зиядуллаев А.Э.

Тошкентский химико-технологический институт,

Ташкент, Узбекистан

Суюнов С.А.

Чирчикский государственный педагогический институт,

Ташкент, Узбекистан

Abstract: In the study, based on the physicochemical properties of the synthesized vinyl ether, the charge distribution in the molecule, the mathematical processing of the results obtained and the biological activity, its effect on microorganisms that cause bio corrosion of metals was determined and their high degree of destruction was determined. Based on the results of the study, these synthesized compounds were recommended as bioinhibitors against microorganisms that inhibit the bio corrosion of metals.

Аннотация

В исследовании на основании физико-химических свойств синтезированного винилового эфира, распределения заряда в молекуле, математической обработки полученных результатов и биологической активности было определено влияние его на микроорганизмы, вызывающие биокоррозию металлов и определена их высокая степень уничтожения. На основе результатов исследования эти синтезированные соединения были рекомендованы в качестве биоингибиторов против микроорганизмов, ингибирующих биокоррозию металлов.

Keywords: inhibitor, bio corrosion, vinyl ester, cyanuric acid, vinyl esters of cyanuric acid, mathematical processing, model, electron density.

Ключевые слова: ингибитор, биокоррозия, виниловый эфир, циануровая кислота, виниловые эфиры циануровой кислоты, математическая обработка, модель, электронная плотность.

Введение: В настоящее время созданы специальные программы квантовой химии ASDFREE12, RHF, SCF-MO, MINDO/3, MNDO, AM1, из которых программа Shem 3D Ultra 8.0 представляет собой программу, разработанную для веществ, которые проявляют кислотные свойства или реагируют за счет атомов водорода в их молекуле. Эти методы квантово-химической характеристики определения свойств и особенностей молекулы позволяют планировать эксперименты, анализировать реакционную способность и реакционные центры молекулы, характеризовать ход процесса и осуществлять

синтез новых соединений на основе органических соединений [1-3].

Анализ полученных результатов: С целью определения производных синтезированной молекулы циануровой кислоты, реакционной способности и реакционных центров, были изучены 3d-структура молекулы, пространственная структура молекулы, распределение заряда и электронной плотности в атомах молекулы, были сделаны квантово-химические расчеты. Исследование проводилось с использованием программы Chipper chem.

Рисунок 1. Распределение электронов в молекуле циануровой кислоты и моновинилового эфира

Трёхмерная структура молекулы показывает, что гетероциклическое кольцо имеет структуру sp^2 и расположено в плоскости, водород гидроксильной группы расположен sp^2 по отношению к кольцу. Согласно анализу значений распределения заряда и электронной плотности в молекуле, распределение электронов частично отличается друг от друга, хотя гидроксильная группа и атомы азота занимают одно состояние в молекуле. Например, поскольку 3 гидроксильные группы находятся в резонансном (изменчивом) состоянии, их заряды частично отличаются (0,224; 0,225 и 0,227 эВ). Соответственно, распределение электронной плотности также отличается. Атомы азота в молекуле также имеют разный заряд, а именно -0,223; -0,295 и -0,366 эВ, в то время как заряды атома кислорода -0,172; -0,172 и 0,176 эВ. Это означает, что структура циануровой кислоты кроме кето и енольной формы, имеет сложную структуру и промежуточную форму. Мы также можем видеть эти случаи в распределении электронной плотности (рис. 1) в молекуле циануровой кислоты. При этом одна гидроксильная группа занимает особое состояние, а вокруг остальных 2 гидроксильных групп электронная

плотность образует сопряжение. Что касается молекулы моновинилового эфира циануровой кислоты, то обмен атома водорода по отношению к циануровой кислоте на виниловую группу, приводит к изменению распределения зарядов в неизменных по структуре группах молекулы. В распределении электронной плотности в моновиниловом эфире циануровой кислоты, введение виниловой группы приводит к изменению заряда связанного атома кислорода с -172 до -08087 эВ. Заряд кислорода в неизменных гидроксильных группах остается практически неизменным. Заряд атома азота в кольце в результате перераспределения изменяется с -0,223 на -0,224, с -0,295 на -0,291, с -0,366 на -0,339 эВ соответственно. Но эти изменения не оказывают выраженного влияния на активность гидроксильных групп, которые считаются реакционным центром, то есть на активность атомов водорода.

Также было исследовано распределение электронной плотности в молекулах ди- и тривиниловых эфиров циануровой кислоты (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение электронной плотности ди- и тривинилового эфира циануровой кислоты в молекуле

Анализ распределения заряда в молекуле дивинилового эфира циануровой кислоты показывает, что заряд атома кислорода в гидроксильной группе практически не изменяется, то есть его значение в циануровой кислоте, моновиниловом эфире и дивиниловом эфире соответственно -0,172; 0,173 и 0,173 эВ, и 3 атома азота в кольце соответственно -0,223; -0,295; -0,366; -0,224; -0,339; -0,291 и -0,220; -0,312; -292 эВ. Это означает, что обмен водорода гидроксильной

группы на винильную группу косвенно влияет на распределение заряда и электронной плотности в кольце, но необменные вторая и третья гидроксильные группы на распределение электронной плотности не влияют.

При математическом моделировании и обработке проводимых химических процессов использовалась программа MAPLE-2018. Когда процесс винилирования циануровой кислоты гетерогенным каталитическим методом проводят

при температурах 380-480^oC, результаты математической обработки выхода образовавшихся виниловых эфиров можно объяснить в следующем порядке [4-5]. Математические расчеты были проведены на основе следующих значений с учетом

того, что при продолжительности реакции винилирования кислоты в течение 3 часов, виниловые эфиры были синтезированы с высоким выходом (таблица 1).

Таблица 1
Результаты, полученные для математической обработки виниловых эфиров циануровой кислоты

Температура, ^o C	Продолжительность реакции, час	Выход виниловых эфиров циануровой кислоты, %					
		Моновиниловый эфир		Дивиниловый эфир		Тривиниловый эфир	
		%	%/час	%	%/час	%	%/час
380	3	21,8	7,26	25,2	8,4	28,5	9,5
400	3	23,6	7,86	27,2	9,06	30,5	10,1
420	3	27,1	8,36	29,3	8,96	34,2	11,4
440	3	26,9	8,96	25,7	8,56	29,8	9,93

Математическая модель обработки (таблица 2) результатов выхода моновинилового эфира, образующегося в процессе винилирования циануровой кислоты гетерогенным

каталитическим методом, основана на значении экспериментальных результатов зависимости выхода продукта от температуры.

Таблица 2

t_i	380	400	420	440
u_i	21.8	23.6	27.1	26.9

Здесь: t_i - температура, u_i - выход моновинилового эфира.

$$S(a_1, a_2, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^4 [u_i - U_i]^2 = \sum_{i=1}^4 [u_i - f(t_i, a_1, a_2, a_3, a_4)]^2 \rightarrow \min$$

$$f(t_i, a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1 + a_2 t_i + a_3 t_i^2 + a_4 t_i^3$$

С помощью заданных значений и функции формируется система линейных уравнений. Мы решаем систему линейных уравнений (A, B, C), используя метод матриц.

$$A = \begin{pmatrix} 14434233753000000 & 36484827500000 & 92574570000 & 235835000 \\ 36484827500000 & 92574570000 & 235835000 & 603300 \\ 92574570000 & 235835000 & 603300 & 1550 \\ 235835000 & 603300 & 1550 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5172636000 \\ 13292760.00 \\ 34290.0 \\ 88.8 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

$$A * C = B$$

Следовательно, значения матрицы C (a_1, a_2, a_3, a_4) A^{-1} , то есть обратное значение A находится следующим образом:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1639 & 12643 & 28499 & 22217 \\ 352800000000 & -2352000000 & 13781250 & -84000 \\ 12643 & 97539 & 14073257 & 857229 \\ -2352000000 & 15680000 & -5880000 & 2800 \\ 28499 & 14073257 & 8123212981 & 12371624 \\ 13781250 & -5880000 & 8820000 & 105 \\ 22217 & 857229 & 12371624 & - \\ -84000 & 2800 & 105 & 15075513 \end{pmatrix}$$

На основе формулы $C = A^{-1} * B$ можно найти значение матрицы C и эта матрица имеет вид:

$$C = \begin{pmatrix} -0.00014297 \\ 0.15869 \\ -58.51 \\ 7188 \end{pmatrix}$$

и имеет значения $a_1 = -0.00014297$, $a_2 = 0.15869$, $a_3 = -58.51$, $a_4 = 7188$.

На основании полученных результатов, зависимость выхода винилового эфира в результате химической реакции от температуры и скорости реакции, результаты математической обработки и экспериментов можно представить следующей функцией.

$$f_1 := a_1 * 380^3 + a_2 * 380^2 + 380 * a_3 + a_4; f_1 : \\ = 19.28625$$

$$f_2 := a * 400^3 + b * 400^2 + 400 * c + d; f_2 : \\ = 21.68616$$

$$f_3 := a * 420^3 + b * 420^2 + 420 * c + d; f_3 : \\ = 24.92000$$

$$f_4 := a * 440^3 + b * 440^2 + 440 * c + d; f_4 : \\ = 24.85464$$

График зависимости выхода моновинилового эфира от температуры для функции $f = a * t^3 + b * t^2 + c * t + d$ и температуры $t = 380 \dots 440, f = 20 \dots 30$; будет иметь следующий вид (рис.3).

Рис. 3. График зависимости продолжительности реакции и температуры на выход моновинилового эфира

Проведенные расчеты показали, что результаты эксперимента, полученные при математической обработке, указывают на то, что проведенные эксперименты имеют точность 90%.

$$u_1 - f_1 := 21.8 - 19.28625 = 2.51; 88 \%$$

$$u_2 - f_2 := 23.6 - 21.68616 = 1.92; 91 \%$$

$$u_3 - f_3 := 27.1 - 24.92000 = 2.18; 91 \%$$

$$u_4 - f_4 := 26.9 - 24.85464 = 2.05; 92 \%$$

В то же время значения выхода ди- и тривиниловых эфиров, полученных гетерогенным каталитическим винилированием циануровой кислоты, также были рассчитаны на основе приведенных выше линейных уравнений и отдельных матриц.

Таблица математически обработанной модели дивинилового эфира циануровой кислоты на основе результатов выхода продукта при различных температурах:

Таблица 3

t_i	380	400	420	440
u_i	25.2	27.9	29.3	25.7

График зависимости при значениях функции $f = a * t^3 + b * t^2 + c * t + d$ и температуре $t = 380 \dots 440, f = 20 \dots 30$ выхода дивинилового эфира от температуры имеет следующий вид: (рис.4).

Рис. 4. График зависимости выхода дивинилового эфира от продолжительности реакции, температуры и скорости реакции

Таблица математически обработанной модели тривинилового эфира циануровой кислоты на основе результатов выхода продукта при различных температурах:

t_i	380	400	420	440
u_i	28,5	30,5	34,2	29,8

График зависимости при значениях функции $f = a * t^3 + b * t^2 + c * t + d$ и температуре $t = 380 \dots 440$, $f = 20 \dots 30$; выхода моновинилового эфира от температуры имеет следующий вид: (рис.5).

Таблица 4

Рис. 5. График зависимости выхода тривинилового эфира от температуры

Известно, что циануровая кислота, ее галогенпроизводные используются в качестве биологически активных веществ. Введение виниловой группы в его молекулу еще больше повышает его биологическую активность. Поэтому была изучена биологическая активность синтезированных виниловых эфиров циануровой кислоты.

С целью определения биологической активности синтезированных соединений было

изучено воздействие этих соединений на микроорганизмы, выделенные из образцов стружек металлических конструкций, используемых в нефтегазовой промышленности. Было обнаружено, что эти микроорганизмы могут индуцировать биокоррозию и как следствие, вызывать химическую коррозию. В таблице ниже приведена степень встречаемости микроорганизмов, выделенных на поверхности металлических сооружений (таблица 5).

Таблица 5

Степень присутствия микроорганизмов в исследуемых образцах стружки

№	Виды микроорганизмов	Степень присутствия
1	<i>Pseudomonas stutzeri</i>	Встречается
2	<i>Pseudomonas putida</i>	Встречается много
3	<i>Micrococcus album</i>	Встречается
4	<i>Micrococcus sulfureus</i>	Встречается
5	<i>Desulfovibrio vulgaris</i>	Встречается
6	<i>Desulfotomaculum sp.</i>	Встречается много
7	<i>Desulfovibrio sp.</i>	Встречается
8	<i>Acinetobacter sp.</i>	Встречается

Микробиологические исследования проводились в среде Раймонд со следующим содержанием жидких и твердых минералов (г/мл): KNO_3 -1,0, NaH_2PO_4 -0,8, KH_2PO_4 -0,14, $MgSO_4$ -0,1, $NaCl$ -1,0; дистиллированная вода; 1-1,5% стерилизованная нефть. Чашку Петри выдерживали в термостате при температуре 20-30⁰C, а затем в политермостате. Образцы металлической стружки вносили в жидкую минеральную среду следующего состава (г/л): $(NH_4)_2SO_4$ - 1,0; K_2HPO_4 - 6,0; KH_2PO_4 -3,0; $MgSO_4$ -0,2; пептон-0,5; глюкоза-5,0;

вода - 1 л. Две недели спустя из систем были выделены чистые культуры.

Были собраны сульфатовосстанавливающие бактерии и хранили в постгейтовой среде со следующим содержанием (г/л): натриевая соль лимонной кислоты -0,3; K_2HPO_4 -0,5; Na_2SO_4 -1,0; $CaCl_2 \cdot 6H_2O$ -0,06; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ -0,06; натрий лактат -6,0; расщепляющий экстракт - 1,0; дистиллированная вода - 1 л. Лактат натрия, K_2HPO_4 и расщепляющий экстракт стерилизовали отдельно и добавляли в среду.

Изучено влияние синтезированных химических препаратов на выделенные микроорганизмы (таблица 6).

Таблица 6

Влияние разработанных веществ на микроорганизмы

№	Синтезированные соединения	Гибель микроорганизмов, %
1	Циануровая кислота	72
2	Моновиниловый эфир циануровой кислоты	76
3	Дивиниловый эфир циануровой кислоты	77
4	Тривиниловый эфир циануровой кислоты.	84
5	Смесь виниловых эфиров циануровой кислоты	79

Анализ результатов показывает, что циануровая кислота уничтожает 72% исследованных микроорганизмов. Замена гидроксильной группы в молекуле циануровой кислоты на виниловую группу повышает биологическую активность соединения и его противодействие микроорганизмам. Среди моно-, ди- и три-виниловых эфиров циануровой кислоты степень гибели микроорганизмов, вызывающих биокоррозию, возрастает и составляет 76, 77 и 84 процента соответственно. Активность смеси синтезированных виниловых эфиров составляет в среднем 79 процентов.

Вывод

Синтезированная циануровая кислота и ее виниловые эфиры, наличие в них активных реакционных центров, позволяет осуществлять синтез различных соединений нового типа. Кроме того, полученные соединения обладают активным ингибирующим свойством в отношении микроорганизмов, которые вызывают биокоррозию металлических устройств, используемых в добыче нефти и газа. Следовательно, эти соединения могут быть рекомендованы в качестве эффективного биоингибитора.

References

1. Nurmanov S.E., Soliev M.I., Mirkhamitova D.Kh. Electronic structure of acetylenic alcohols and modeling of their vinylation. Modern scientific research and innovation. 2015. №3. С. 429-433.
2. Soliev M.I., Nurmanov S.E., Umarov A.R., Khaitov B.A. Calculation of the reactivity of a molecule by a semi-empirical method using the technologies used. Modern scientific research and innovation, 2015, . 4. - P. 51-62.
3. Ziyadullaev A.E., Nurmonov S.E., Parmonov A.B. Study of the catalytic reaction of acetylene //

Journal of science. Lyon, France. 2020, - №8. - P. 11-15.

4. Ziyadullaev A.E., Nurmonov S.E., Parmonov A.B., Jumartova U.U., Mavloniy M.I. Mathematical processing of the results of synthesis of vinyl ethers of cyanuric acid // East European Scientific Journal.(Warsaw, Poland). 2020, - № 3. - P. 61-70.

5. Ziyadullaev A., Nurmonov S., Kalyadin V., Parmonov A., Jumartova U. Homogeneous catalytic vinylation of 2,4,6-trihydroxy-1,3,5-triazine by acetylene at high pressure // The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020, - № 44. - P. 11-17

Использованная литература

1. Нурманов С.Э., Солиев М.И., Мирхамитова Д.Х. Электронная структура ацетиленовых спиртов и моделирования их винилирования. Современная научная исследования и инновации. 2015. №3. С. 429-433.
2. Солиев М.И., Нурманов С.Э., Умаров А.Р., Хайитов Б.А. Расчет реакционной способности молекулы полуэмпирическим методом с использованных технологий. Современные научные исследования и инновации, 2015, № 4. – С. 51-62.
3. Ziyadullaev A.E., Nurmonov S.E., Parmonov A.B. Study of the catalytic reaction of acetylene // Journal of science. Lyon, France. 2020, - №8. - P. 11-15.
4. Ziyadullaev A.E., Nurmonov S.E., Parmonov A.B., Jumartova U.U., Mavloniy M.I. Mathematical processing of the results of synthesis of vinyl ethers of cyanuric acid // East European Scientific Journal.(Warsaw, Poland). 2020, - № 3. - P. 61-70.
5. Ziyadullaev A., Nurmonov S., Kalyadin V., Parmonov A., Jumartova U. Homogeneous catalytic vinylation of 2,4,6-trihydroxy-1,3,5-triazine by acetylene at high pressure // The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020, - № 44. - P. 11-17.